

AVANCES DE LOS DERECHOS A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DATOS PERSONALES EN MEXICO

Vs

SISTEMA INTERAMERICANO Y EUROPEO

Elaborado por: Karina Ponzzi Mora

El derecho a la información pública es uno de los derechos humanos fundamentales que otorga de forma gratuita facultades a los ciudadanos para solicitar, recibir y acceder a información que genere, administre o tengan en posesión organismos públicos, autoridades y/o entidades que ejerzan recursos públicos, esto con la finalidad de garantizar la rendición de cuentas y transparencia en el uso de recursos públicos.

El origen de este derecho en México se puede describir:

- Con la reforma en 1977 al artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (“Constitución”), para incorporar el derecho a la información.
- En junio de 2002 se publica la primera Ley Federal de Transparencia.
- En 2013 se crea el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), posterior llamado Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y a partir de mayo de 2025 denominado “Transparencia para el Pueblo”.
- En julio de 2007 se reforma el artículo 6° de la Constitución estableciendo bases de gratitud, máxima publicidad y protección de datos.

Esto tras la reforma ya señalada y la evaluación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) realizada en el año 2017 por Transparencia Internacional y, publicado en 2018, obteniendo México la posición número 135 de 180 países, lo que reflejó un retraso en la lucha contra la corrupción en nuestro país.

Para hablar del tema, consultemos el libro del Dr. Rogelio López Sánchez, denominado “El Derecho a la Información y Datos Personales en México: Una visión comparada con el Sistema Interamericano y Europeo de Derechos Humanos, publicado en 2018, en su Capítulo 1, aborda el concepto “las manos sucias democráticas: entre la reserva de información y la efectiva rendición de cuentas” *¿a qué nos referimos cuando hablamos de manos sucias democráticas? Cuando*

hacemos alusión a esta paradoja, nos referimos a los funcionarios que infringen principios morales en nombre del interés público. (López, 2018, p. 29).

En ese tenor y, hablando de rendición de cuentas traemos el tema del FOBAPROA, información que según el gobierno las medidas tomadas fueron las más adecuadas para la resolución del problema. Sin embargo, a la fecha esta información no esta al alcance de la ciudadanía, ya que se encuentra como reservada o bajo el carácter de confidencial.

Es así que, el autor realiza la comparación sobre los sistemas interamericano y europeo con la intención de identificar brechas normativas, fortalecer la jurisprudencia local y proponer soluciones a desafíos digitales globales, sus motivos principales se encuentran en:

- Identificar las debilidades en jurisprudencia, considerando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México aplica el test de proporcionalidad de manera inconsistente si se compara con los sistemas del tribunal constitucional alemán y tribunal europeo de derechos humanos para resolver conflictos de esta índole.
- Diferentes tradiciones interpretativas cuyo análisis establece que el sistema europeo aplica una postura menos ortodoxa sobre la protección de acceso a la información mientras que el sistema interamericano aplica criterios específicos.
- Enfoque multinivel para resolver colisiones, el uso de esta metodología abarca 5 jurisdicciones: Mexico, España, Alemania, CIDH, TEDH, estas colisiones de derechos se resuelven de manera distinta de acuerdo a cada sistema y a las herramientas jurídicas que poseen.
- Armonización ante retos digitales, la comparación con el modelo europeo sirve como base para proponer una armonización de los estándares mexicanos con los globales de privacidad y ciberespacio.
- Legitimidad y transparencia: comparar los sistemas de apoyo para el sistema mexicano, es relevante para su avance en las gestiones públicas modernas.

En este sentido concluimos que una visión comparada busca que el sistema mexicano sea parte de las diferencias legislativas injustificadas y se armonice con estándares internacionales que garanticen la protección de la privacidad en la era digital.

Los desafíos contemporáneos más señalados en el ámbito jurídico digital, especialmente ante el manejo indiscriminado de datos en el ciberespacio han sido:

- El derecho al olvido, se refiere a información que fue publicada, pero que con el paso del tiempo dejó de ser de importancia y se desvincula de los resultados de búsqueda en sitios web.
- La relevancia y el tiempo, aquí es importante determinar cuándo una información pierde su vigencia y/o deja de ser de interés público.
- La debilidad regulatoria del modelo mexicano, en comparación con el modelo europeo.
- Técnica de resolución: el test de proporcionalidad, el autor propone que, para resolver conflictos de este tipo, es necesario aplicar **el test de proporcionalidad** (modelo alemán), a través del cual permite ponderar los bienes en conflictos mediante 3 subprincipios.
 1. Adecuación (si la restricción busca un fin legítimo).
 2. Necesidad (si se aplica el medio menos lesivo para proteger la privacidad).
 3. Proporcionalidad en sentido estricto (análisis final entre el daño al derecho a la información y el beneficio del solicitante)
- El impacto de nuevas tecnologías, derivada de la información que se recopila por empresas y que ha generado una tensión e incertidumbre, toda vez que, la información no es solo estática, por el contrario, es dinámica.

En conclusión, el autor establece que, la intención es no eliminar la información de las redes, sino equilibrar la memoria digital de los buscadores con bases sólidas para la protección de la vida privada frente a datos que ya no cumplen una función informativa legítima, así mismo señala la necesidad de armonizar los estándares mexicanos con los globales. (López, 2018, p. 132).

Referencia:

LOPEZ, R. (2018). EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN MÉXICO: UNA VISIÓN COMPARADA CON EL SISTEMA INTERAMERICANO Y EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Dykinson. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>

Por otro lado, y considerando la importancia que el Gobierno debe garantizar respecto a la protección a los datos personales, citamos la Sentencia dictada por la Gran sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictada en 2016.

Esta resolución versa sobre la legalidad de las normativas nacionales de Suecia y Reino Unido que exigían a las empresas de telecomunicaciones a conservar datos de tráfico y localización de forma masiva.

Esto después de que, un grupo de ciudadanos alegaran que la Ley Británica sobre la conservación de datos era incompatible con los derechos fundamentales de la Unión Europea.

Es así que, a continuación, se detallan los puntos clave que causan afectación a la información personal.

- Prohíbe la vigilancia masiva y constante de las personas, debido a que al realizarlo, se revela información de la vida privada de las personas tales como localización, hábitos, desplazamientos, actividades realizadas, conversaciones, entre otros.
- Establece una limitación sumamente estricta a la delincuencia, esto es que, la conservación de los datos no será como regla sino como una excepción.
- Las medidas de conservación deben ser selectivas, por lo que deberán limitarse o lo estrictamente necesario y para personas que tengan antecedentes o relacionadas con la comisión de delitos, así también aplica para zonas geográficas con alto índice de riesgo o peligrosidad.
- Se crean nuevas garantías sobre el acceso a la información, las autoridades no podrán acceder libremente a esos datos, el acceso estará limitado a una orden de un juez o autoridad administrativa competente, y hacer la correspondiente notificación al interesado, para que, en su caso pueda ejercer sus derechos si estos son violentados.
- Seguridad, protección y ubicación de los datos, mismos que deberán ser conservados dentro del territorio de la Unión Europea, bajo un nivel de seguridad alto, a salvo de accesos ilícitos.
- Destrucción de datos, estos deberán ser destruidos definitivamente una vez que se cumpla su periodo de conservación.

En conclusión, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea protege los derechos de la ciudadanía, al hacer exigible cualquier medida de conservación de datos, estas deberán ser claras, precisa, proporcionales y sobre todo, deberá estar sujeta a una supervisión judicial estricta, logrando con ello que

la información personal sea recolectada de forma generalizada, siempre y cuando no exista causa justificada de sospecha o riesgo inminente.

Referencia:

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 21 de diciembre de 2016.